

ВЛИЯНИЕ ИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ЛОГИСТИКУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Арифханова Гулрух Анвар кизи

магистрантка 2 курса факультета Экономики ТИИИМСХ НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576212>

Abstract. *This study aims to explore the transformative potential of Artificial Intelligence (AI) in international trade, focusing on its key roles in optimizing trade operations, enhancing trade finance, and expanding market access. In trade optimization, AI leverages advanced machine learning and predictive analytics to enhance demand forecasting, route optimization, and customs procedures, leading to more efficient logistics and inventory management.*

Keywords: *artificial intelligence; AI; international trade; AI Case Studies; AI-driven logistics; trade operations optimization*

Аннотация. *Целью данной статьи является изучение преобразующего потенциала искусственного интеллекта (ИИ) в международной торговле и логистике с упором на его ключевые роли в оптимизации торговых операций, улучшении торгового финансирования и расширении доступа к рынкам. В оптимизации торговли ИИ использует передовое машинное обучение и предиктивную аналитику для улучшения прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов и таможенных процедур, что приводит к более эффективной логистике и управлению запасами.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект; ИИ; международная торговля; примеры ИИ; логистика на основе ИИ; оптимизация торговых операций.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolaning maqsadi xalqaro savdo va logistikada sun'iy intellektning (AI) transformatsion salohiyatini o'rganish, uning savdo operatsiyalarini optimallashtirish, savdoni moliyalashtirishni yaxshilash va bozorga kirishni kengaytirishdagi asosiy rollariga e'tibor qaratishdir. Savdoni optimallashtirishda AI talabni prognozlash, marshrutni optimallashtirish va bojxona rasmiylashtiruvini yaxshilash uchun ilg'or mashina o'rganish va bashoratli tahlillardan foydalanadi, natijada logistika va inventarni boshqarish yanada samarali bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt; AI; xalqaro savdo; AI misollari; AI bilan ishlaydigan logistika; savdo operatsiyalarini optimallashtirish.*

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) преобразует отрасли по всему миру, и его влияние на международную торговлю особенно существенно. Поскольку страны и компании ориентируются в сложностях глобальных рынков, ИИ открывает новые возможности для оптимизации торговых операций, улучшения доступа к рынкам и оптимизации торгового финансирования. Это исследование направлено на изучение разнообразной роли ИИ в изменении международной торговли, предлагая всесторонний анализ того, как технологии ИИ преобразуют динамику торговли, а также определяя основные проблемы и возможности впереди. Центральный исследовательский вопрос, направляющий это исследование, заключается в следующем: какова роль ИИ в международной торговле и как можно в полной мере использовать его потенциал, решая сопутствующие проблемы? Хотя это исследование стремится внести вклад в более широкое понимание

преобразующего воздействия ИИ на международную торговлю, оно также направлено на предоставление практических идей и рекомендаций для заинтересованных сторон в этой развивающейся области. Учитывая ограниченную доступность количественных данных, мы приняли подход с множественными кейсами в качестве нашего исследовательского проекта. Будущие исследования могут основываться на этой работе, используя более обширные данные по мере их появления.

Основная часть

Искусственный интеллект — это ключевое технологическое достижение, которое стремится воспроизвести когнитивные функции человека с помощью машин и анализа данных. ИИ проник в различные аспекты жизни, включая здравоохранение, финансы, развлечения и академическую сферу, революционизируя то, как мы взаимодействуем с технологиями и принимаем решения. Несмотря на его широкое применение, дать точное определение ИИ может быть сложно из-за его широкой сферы применения. Однако основной особенностью ИИ является его способность имитировать человеческий интеллект.

Термин «искусственный интеллект» впервые появился в 1950-х годах, когда такие пионеры, как Алан Тьюринг, предложили идею о том, что машины могут имитировать мыслительные процессы человека. Аллен прослеживает истоки ИИ с 1940-х годов, подчеркивая его эволюцию от теоретической концепции до практического инструмента, используемого в различных областях сегодня. Britannica определяет ИИ как способность компьютера или робота выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, рассуждение, решение проблем, восприятие и понимание языка. Дю-Харпур и др. описывают ИИ как симуляцию человеческого интеллекта, подчеркивая его способность учиться и адаптироваться к новой информации.

Несмотря на значительные достижения, ИИ все еще не может полностью воспроизвести когнитивные способности человека. ИИ не хватает тонкого мышления, глубокого понимания и здравого смысла, присущих человеческому интеллекту. Одним из основных ограничений систем ИИ является их зависимость от больших наборов данных для эффективного функционирования, что создает проблемы, связанные с качеством данных и предвзятостью. Более того, системы ИИ часто испытывают трудности с принятием решений в зависимости от контекста и абстрактным мышлением, которые являются областями, в которых человеческое познание преуспевает. Тем не менее, текущие исследования и разработки направлены на устранение этих ограничений и постепенное улучшение возможностей ИИ, приближаясь к более сложным и адаптируемым системам. Это постоянное улучшение обусловлено достижениями в алгоритмах машинного обучения, вычислительной мощности и интеграцией междисциплинарных подходов для лучшего моделирования интеллекта, подобного человеческому.

Технологии ИИ также можно классифицировать на основе базовых технологий, которые они используют. Пять основных типов технологий ИИ включают в себя следующее:

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ

ИИ и международная торговля: концептуальная основа

ИИ все чаще признается преобразующей силой в мировой торговле, влияя на сферы от управления цепочками поставок до торгового финансирования. В этом разделе, чтобы лучше проанализировать роль ИИ, мы рассмотрим концептуальную структуру, которая подчеркивает его влияние в трех ключевых областях: (1) торговые операции, (2) торговое финансирование и (3) доступ к рынку. Эта структура обеспечивает структурированный подход к пониманию того, как ИИ влияет на международную торговлю, предлагая решения, которые оптимизируют процессы, сокращают издержки и повышают общую эффективность.

ВЛИЯНИЕ ИИ В ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ

Выводы

В этой статье мы изучили преобразующий потенциал ИИ в международной торговле. Наш всесторонний анализ приложений ИИ для оптимизации торговых операций, улучшения торгового финансирования и расширения доступа к рынкам. На

примере Alibaba, DHL и Maersk мы увидели, как ИИ может кардинально изменить логистические, финансовые и операционные ландшафты мировой торговли. Эти примеры из реальной жизни подчеркивают значительные возможности, которые предоставляет ИИ с точки зрения повышения эффективности, снижения затрат и обеспечения более гибких ответов на требования рынка.

Однако, хотя потенциал ИИ огромен, это исследование также выявило остающиеся проблемы. Вопросы, связанные с качеством данных, проблемами конфиденциальности, этическим использованием и технологической сложностью, требуют тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что ИИ внедряется ответственно и эффективно. Более того, несоответствия в регулировании на разных территориях добавляют еще один уровень сложности, особенно в поддержании конфиденциальности данных и соответствии требованиям. Это исследование предполагает, что совместный подход между предприятиями, политиками и международными организациями имеет важное значение для максимизации преимуществ ИИ в торговле. Надежные инфраструктуры данных, четкие этические рамки и целевые программы переподготовки будут иметь решающее значение для снижения рисков, связанных с принятием ИИ, при этом гарантируя, что технология может способствовать устойчивому экономическому росту и инновациям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмед, Али. 2023. Влияние ИИ на рынки труда: проблемы и возможности. Datafloq. онлайн: <https://datafloq.com/read/the-impact-of-ai-on-job-markets-challenges-and-opportunities/> (дата обращения: 15 октября 2024 г.).
2. Аллен, К. Грегори. 2020. Understanding AI Technology. Вашингтон, округ Колумбия: DoD Joint Artificial Intelligence Center (JAIC). Онлайн: <https://www.ai.mil/docs/Understanding%20AI%20Technology.pdf> (дата обращения: 15 октября 2024 г.).
3. Aruna, S., S. Mohana Priya, K. Reshmeetha, E. Salai Sudhayini и A. Ajay Narayanan. 2023. Интеграция блокчейна с искусственным интеллектом и технологиями Интернета вещей. Доклад, представленный на 7-й Международной конференции по интеллектуальным вычислениям и системам управления (ICICCS) 2023 года, Мадурай, Индия, 17–19 мая. [Google Scholar]
4. DHL. 2021. Как цифровизация изменила операции Dhl Express. Доступно онлайн: <https://www.dhl.com/discover/en-global/about-dhl/reports-and-press-releases/digitalization-has-transformed-operations> (дата обращения: 31 мая 2024 г.).
5. Хит, Ник. 2019. Что такое искусственный интеллект? ZDNET. онлайн: <https://www.zdnet.com/article/what-is-artificial-general-intelligence/> (дата обращения: 15 октября 2024 г.).
6. Investopedia. 2021. Natural Language Processing (NLP): What It Means, How It Works.online: <https://www.investopedia.com/terms/n/natural-language-processing-nlp.asp> (accessed on 8 March 2024).
7. WTO. 2020. Annual Report 2020. Available online: <https://www.wto-ilibrary.org/content/books/9789287050458> (accessed on 15 October 2024). [CrossRef]